

தமிழ் இலக்கியத்தில் வணிக இலக்கியம்

முனைவர் மு.ரஞ்சிதா,
தமிழ்த்துறை, உதவிப்பேராசிரியர்,
நேரு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,
திருமலையாம்பாளையம், கோயம்புத்தூர்.642105
அலைபேசி - 9361856291

Abstract :

When we look at business and commercial literature in Tamil literature, only the business system based on manufactured goods is seen. Beyond this, if we look at literature, most importantly based on business, there are literatures written with a commercial purpose. Based on Jayamohan's words that literature should not be written for the readers only for commercial purposes, this essay is about literatures created with a commercial purpose.

Key Words : Tamil Literature - Business Literature - Jayamohan - Commercial

தமிழ் இலக்கியத்தில் வணிகம், வணிக இலக்கியம் என்று நாம் பார்க்கையில் உற்பத்தி பொருட்கள் சார்ந்த வியாபார முறை மட்டுமே பார்க்கப்படுகிறது. இதனைக் கடந்து இலக்கியத்தில், மிகமுக்கியமாக வணிகம் சார்ந்து பார்த்தோமானால் வணிக நோக்கில் எழுதப்படும் இலக்கியங்கள் உள்ளன. இலக்கியம் வாசகர்களுக்கு வெறும் வணிக நோக்கத்திற்கு மட்டும் எழுதப்படக்கூடாது என்ற ஜெயமோகனின் வார்த்தைகள்வழி இவ்ஆய்வுக்கட்டுரை வணிக நோக்கில் படைக்கப்படும் இலக்கியங்களைக் குறித்து அமைகிறது.

முன்னுரை

வணிகம் என்றாலே ஒரு பொருளை விற்பதும், வாங்குவதுமான செயல்களைக் குறிக்கின்றது. அவ்வகையில் இலக்கியங்கள் வெறும் புத்தக விற்பனைகளுக்காக இயங்குதல் கூடாது என்பது எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு புத்தக விற்பனை நோக்கோடு எழுதப்படுகின்ற படைப்பு இலக்கியங்களால் ஏற்படும் நன்மை, தீமைகள் குறித்து பார்க்கப்படுகிறது. தமிழ் இலக்கியத்தில் வணிக நோக்கோடு செயல்படும் இலக்கியங்களைக் குறித்த செய்திகள் எடுத்தியம்பப்படுகிறது.

வணிக இலக்கியம்

சங்ககாலம், காப்பியகாலம், பக்தி இலக்கியகாலம், நவீனகாலம் என பல்வேறு காலங்களில் வாழ்ந்த மக்களின் தனிப்பட்ட வணிக வாழ்க்கையைப் பற்றி எடுத்துரைப்பவைகளாக இவ் இலக்கியங்கள் இருந்தன. இலக்கியங்கள் பொதுவாக ஒருவரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையும், அவனது வணிகத்தையும்

குறிப்பிடுவதல்ல. சமூகத்தில் மக்களின் வாழ்க்கைமுறை அவற்றுள் அடங்கியுள்ள வாழ்வியல், வணிகம் போன்ற கருத்தாக்கங்களை வெளிப்படுத்துகிறது.

எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் தனது “வணிக இலக்கிய” நூலில் இலக்கியப் படைப்புகள் குறிப்பாக எவ்வாறு வணிக விற்பனைக்காக மட்டும் இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்டன என்பதை பதிவு செய்கிறார். “இலக்கியம்னா இன்னதுன்னெல்லாம் சொல்லிட முடியாது. எல்லாமே இலக்கியம்தான்” என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவன், நல்லது கெட்டதுன்னெல்லாம் சொல்ல நாம் யாரு? காலம் தீர்மானிக்கட்டும்’ என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவன், மனித இனம் இதுவரையில் வளர்த்தெடுத்துவந்த சிந்தனை மரபையோ இலக்கியமரபையோ பற்றி எதுவுமே தெரியாத பாமரன்”¹ என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆக இலக்கியம் என்பது வெறுமனே வணிகம் சார்ந்து மட்டும் இருக்கக்கூடாது.

வணிக எழுத்து

இலக்கிய வாசிப்பாளர்கள் மத்தியில் இலக்கியத்தில் வணிக எழுத்து என்பது உள்ளதா? என்பதே பலரின் கேள்வியாக உள்ளது. ஏனெனில் இலக்கியம் எல்லாமே இலக்கியம்தானே அதிலென்ன வேறுபாடு என்ற விவாதம் உள்ளது. ஆனால் வணிக இலக்கியத்தில் வணிக நோக்கத்தின் பொருட்டே எழுத்துக்கள் மக்களை கவர்வதாக இருக்கின்றது. சமூகம் சார்ந்த இலக்கியங்கள் வெறும் வணிக எழுத்துக்களாக மாறும் பொழுது அது வெறும் சுவை தரக்கூடிய சுவைவண்டிகளாக இருக்கின்றதே ஒழிய அர்த்தம் தரக்கூடிய மானிட வாழ்வியலைப் பேசுவதில்லை. “வணிக எழுத்து ஆத்மார்த்தமானதல்ல, வாசகனுடைய ரசனைக்காக எழுதப்படுவது. அது சுதந்திரமானதல்ல, சமூகப் பொதுவான கருத்தியலை அது மீறமுடியாது. அதற்கு அழகுணர்வு முக்கியமல்ல, சுவாரசியம் மட்டுமே அதன் இலக்கு”² என்ற வணிக எழுத்தின் நிலையை அறியமுடிகிறது.

தமிழ் வணிக எழுத்து

தமிழ் இலக்கியம் என்பது வேறு வணிக இலக்கியம் என்பது வேறு. வணிக இலக்கியம் என்பது தமிழில் எழுதப்பட்டாலும் அது இலக்கியம் ஆகாது. வாசகர்களின் பொழுதுபோக்கிற்காகவும், மகிழ்விற்காகவும் எழுதப்பட்ட இலக்கியம் வணிக இலக்கியமாகிறது. ஆனால் இலக்கியம் மானிட சமுதாயத்தின் நன்மை, தீமைகளையும், மானிடத்தையும் கற்பிக்கிறது. “இலக்கியக் கலைக்கும் வடிவமும் பொருளும் பலவகையாக உண்டு. ஆதலால் இலக்கியம் வடிவம் நோக்கிச் சில வகையாகவும், பொருள் நோக்கிச் சில வகையாகவும், புலவர்களின் மனநிலை பற்றி வேறு சில வகையாகவும் வகைப்பாடு செய்யப்படும். உலகமொழிகள் யாவற்றிலும் வழிவழியாகச் சில வகைகளும் பெயர்களும் இருந்து வருகின்றன. தமிழிலும் சிலவகைப் பாகுபாடுகளை மரபாகச் செய்துள்ளனர்”³ இவ்வகைப் பாகுபாடுகள்வழி வணிக எழுத்தின் வேறுபாட்டை அறிந்துகொள்ளலாம்.

தமிழில் வணிக எழுத்துக்கள் வந்த பிறகு இலக்கியத்திற்கான மதிப்பும், இலக்கிய ஆசிரியர்களின் மதிப்பும் வாசகர்களிடமிருந்து குறைய ஆரம்பித்தது. வணிக எழுத்தைப் படிக்க ஆரம்பித்த பின் வாசகர்கள் இலக்கியத்திற்கு வர சிரமப்படுகிறார்கள். “வணிக எழுத்தை வாசிப்பவர்கள் வேறொரு அறிவுப்புலத்தில் இருக்கிறார்கள். அவர்களை அங்கிருந்து இலக்கியத்தின் அறிவுப்புலத்திற்குக் கொண்டுவரவேண்டும் என்று சுந்தரராமசாமியின் தலைமுறை நம்பியது. அதற்கு முதலில் தாங்கள் வாசித்துக்கொண்டிருப்பவை இலக்கியங்கள் அல்ல என்று அந்த வாசகர்கள் உணரவேண்டும். இலக்கியம் என இன்னொன்று உள்ளது என அவர்கள் தெளிவடையவேண்டும். அப்போதுதான் அவர்கள் வணிக எழுத்தின் புலத்திலிருந்து இலக்கியப்புலத்திற்கு வரமுடியும்”⁴ இலக்கியப் புலத்திற்கு வாசகர்கள் வரும்பொழுதுதான் தமிழ் இலக்கியம் வளர்ச்சியடையும்.

வணிக கேளிக்கை எழுத்து

வணிக எழுத்தை இரண்டு விதமான கண்ணோட்டங்களில் பார்க்கலாம். இலக்கியப்புலத்தை இல்லாமலாக்குவது, உருவாக்குவது என்ற இரண்டுவித நிலைப்பாட்டை வணிக எழுத்து உருவாக்குகிறது. “நவீன வணிக எழுத்து நிறைய வந்தால் மட்டும்தான் லட்சக் கணக்கானவர்கள் தமிழில் வாசிக்க ஆரம்பிப்பார்கள். வாசிப்பு ஒரு சமூக இயக்கமாக நிகழும். அவ்வாறு 10 லட்சம் பேர் தமிழில் எதையாவது வாசித்தால்தான் அதில் 10 ஆயிரம் பேர் தரமான இலக்கியத்துக்கு வருவார்கள்.”⁵ என்பதாக வணிக எழுத்து இலக்கியப் புலத்திற்கு உதவினாலும், இன்னொரு புறம் வணிக எழுத்தினால் இலக்கியம் சற்று நலிவடைந்து வருவதையும் பார்க்கப்படுகிறது. வணிக எழுத்தின் வாசகர்கள் இலக்கியத்தின் நுட்பத்தை அறிய முன்வர மாட்டாதவர்களாக உள்ளார்கள். சிலர் இதிலிருந்து விதிவிலக்காய் வணிக எழுத்தின்வழி ஆழ்ந்த இலக்கியப்புலத்திற்குள் வருகிறார்கள்.

முடிவுரை

வணிகம் என்பது மக்களுக்கிடையே நடக்கின்ற இறக்குமதி, ஏற்றுமதி பொருள்கள் மட்டுமல்ல. அது இலக்கியத்திற்குள் நடக்கின்ற ஏற்றம், இறக்கமும் ஆகும். இலக்கியம் வணிக நோக்கோடு வாசகனை அடையும்பொழுது அது அவனை ஆக்கிரமித்து இலக்கியப் புலத்திற்குள் செல்லவிடாமல் தடுக்கிறது. ஆனால் வணிக இலக்கியம் இன்றையப் பொழுதில் பெரும்பான்மையான வாசகர்களை இலக்கியத்திற்குள் கொண்டுவரவும் உதவியாய் இருக்கிறது. இருப்பினும் வணிக இலக்கியம் வெறுமனே வணிக நோக்கத்தோடு மட்டும் இருந்துவிடக் கூடாது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. ஜெயமோகன் - வணிக இலக்கியம், ப.14.
2. மேலது, ப.19.
3. முனைவர் செந்திலாண்டவன் - தொன்மை இலக்கிய வகைமையும் மாற்றமும், ப. 2
4. ஜெயமோகன் - வணிக இலக்கியம், பக்.24-25.
5. மேலது, ப.36.